

KREATIV TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH MASHQLARI

Odiljonova Aziza Abduxakimovna

ADU Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7646421>

Kreativ tafakkur hayotni yengillashtiruvchi tafakkur tarzidir. "Kreativlik - bu har bir insonga tug'ilishi bilan hadya etiladigan, ammo ta'lim-tarbiya va ijtimoiy faoliyat tizimida yo'qolib boradigan ijodiy yondashuvdir" Amerikalik psixolog, Abraham Maslou.

Stiv Jobs aytadiki, "Kreativlik - bu shunchaki narsalar o'rtasida bog'liqlik yaratishdir. Ijodkorlardan muvaffaqiyat sirlari haqida so'ralsa, ular ma'lum bir jihatlarga e'tibor qaratishganligini ta'kidlashadi. Buni ular vaqt o'tishi bilan tushunadilar. Ular o'z tajribalarining turli qismlarini bog'lab, yangi narsa hosil qila oladilar. Chunki ular boshqalarga nisbatan ko'proq tajribaga ega va bu haqida juda ko'p mulohaza yuritadilar"

Ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar. Inson ijodiy fikrlashi uchun, uni turli sohalarda ishlashga o'rgatish kerak. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi mashqlardan foydalanish mumkin.

"Predmetni boshqa vazifasini toping" mashqi. Misol uchun taburetkani oling va undan yana qanday maqsadda foydalanish mumkinligini o'ylab ko'ring. Uni teskarisiga o'girib, ustiga archani qo'ysa bo'lar. Yoki uning tekis yuzasini stol vazifasida ishlatish mumkin. Bunday usulni so'zlarga nisbatan ham qo'llasa bo'ladi. Istalgan so'zni oling va noodatiy ibora yoki metafora (o'xshatish) o'ylab toping. Ma'nosini tasavvur qiling, keyin uni simvol (belgi) bilan almashtiring. So'ng ushbu simvolni biror bir predmet shaklidan topishga urinib ko'ring.

"Cheklangan miqdordagi so'zlardan hikoya tuzish" mashqi. Qanchalik real joylashuvni o'zingiz uchun cheklasangiz, shunchalik ko'p vujudga kelishi mumkin bo'lgan fikrlar tug'iladi. Fantastik fikrlar aytishdan qo'rqmang, o'zingizni faqatgina real fikrlar bilan cheklab qo'yish yaramaydi. Bu mashqlar kreativlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

"Turli fikrlarni moslashtirish" mashqi. Qarama-qarshi ma'noli so'zlarni bog'lashga harakat qiling. Masalan, qaynoq muz, qattiq paxta, qorong'u kun. Bunday o'yin miyani boshqa yo'sinda ishlashiga imkon yaratadi.

Hozirgi kunda aqlli bo'lish yetarli emas, kreativlik ham muhimdir. Biror bir masalani bekamiko'st bajarish ko'pchilik qo'lidan keladi, lekin g'oya o'ylab topish, yanglik kiritish, ishga ijod bilan yondashish, yangi yo'llarni izlash, yangi ko'rinish topish, yangi usul qo'llash hammaga ham xos qobiliyat emas.

Quyidagi test farzandingizda kreativlik (ijodkorlik) qobiliyati qanchalik rivojlanganligini aniqlashga yordam beradi.

Ushbu testni 7-13 yoshdagi bolalarda qollash uchun mo'ljallangan. Bola rivojlanishda davom etmoqda va unda ijodkorlik qobiliyatni uyg'otish ota-onaning qo'lida.

Quyida keltirilgan savollarga "ha" yoki "yo'q" javobini berasiz. Har bir ijobiy javob uchun "1" ball qo'shiladi, salbiy javob uchun "0" ball qo'shib boriladi.

1. Biror buyumga nisbatan bola noana'naviy foydalanish usulini qo'llaydimi?
2. Bola o'sgan sayin qiziqishlarini o'zgartirib turadimi?
3. Abstrakt rasmlarni chizishni yaxshi ko'radimi?
4. Tassavuridagi buyumlarni chizadimi?
5. Fantastik hikoyalarni yaxshi ko'radimi?
6. O'zi ertak yoki she'r to'qib chiqaradimi?
7. Qog'ozdan hilma xil figuralarni kesishni yaxshi ko'radimi?
8. O'zi duch kelmagan yoki ko'rmagan buyumni bilmasdan yasab qo'yganmi?
9. Biror buyumni o'z istagiga binoan o'zgartirib qo'yishni istaydimi?
10. Qorong'ulikdan qo'rqadimi?
11. Yangi so'zni o'zi o'ylab topganmi?
12. O'ylab topgan so'zini tushunarli deb bilarmidi?
13. Uy jihozlarini o'z istagiga muvofiq o'zgartirganmi yoki o'zgartirishni istaganmi?
14. O'zgartirgan bo'lsa, yaxshi chiqqanmi?
15. Buyumdan boshqa yo'lda foydalanishni tajriba qilganmi?
16. Kichikligidan turli xil buyumlarni qay maqsadda ishlatilishini topa olarmidi?
17. Kiyim tanlaydimi?
18. O'z ichki dunyosiga egami?
19. O'zi hali tushunmaydigan holatlarga izoh izlaydimi?
20. Atrofidagi hodisalarni tushuntirib turadimi?
21. Suratsiz kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radimi?
22. O'yinlarni o'zi o'ylab topadimi?
23. Ko'rgan tushlarini yoki boshidan kechirganlarini aytib bera oladimi?

Javoblar uchun qo'yilgan ballarni qo'shib chiqing.

Test natijasi:

20 balldan 23 ballgacha: Bola zehni juda o'tkir. U atrof muhitga va hodisalarga katta qiziqish bilan qaraydi. Unga hamma narsa qiziq. U haqiqiy ijodkor. Unga qobiliyatini rivojlantirishda yordam berish kerak. Qiziquvchanlik va bilimchanqoqlik ehtiyojlarini to'ydirib turish muhim. Kelajakda u ijodkor, dizayner, kreativ direktor, har bir ishiga ijod bilan yondasha oladigan inson bo'lib yetisha oladi.

15 balldan 19 ballgacha: Bola biron narsaga qiziqib turganida ijodkorligi namoyon bo'ladi. Bunda boshqa narsalarga beahamiyat bo'ladi. Aynan shu qiziqishini rivojlanishida yordam bering. Qiziqishi so'nmasligi uchun muhit yaratib turish kerak.

9 balldan 14 ballgacha: Aqli ko'p narsaga yetishi mumkin. Ko'p narsani tez tushunib oladi. Lekin ijodkorlik qobiliyati rivojlanmagan. Uni ijodkorlikka yo'naltirish kerak.

8 ballgacha: Bolaga kreativlik yetishmaydi. Yaratuvchanlik, o'z fikrga egalik unga xos emas. Lekin u yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin. Barcha talablarni a'lo darajada bajara olishi qiyin bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асмолов А. Г. Психология личности. М., 1990.
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: ИЦ «Академия», 2002.
3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1988.
4. Выготский Л. С. Избраннџе психологические исследования. – М., 1956.
5. Туник Е.Е. Тест Е. Торренса. Диагностика креативности. Методическое руководство. СПб., 1998.

